

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

A APROPRIAÇÃO DO VOCABULÁRIO MODERNO EM CASAS PARA A CLASSE MÉDIA

O CASO DE JOÃO PESSOA NA DÉCADA DE 1960

THE APPROPRIATION OF MODERN VOCABULARY IN MIDDLE-CLASS HOUSES: THE CASE OF JOÃO PESSOA IN THE 1960s

LA APROPIACIÓN DEL VOCABULARIO MODERNO EN CASAS PARA LA CLASE MEDIA: EL CASO DE JOÃO PESSOA EN LA DÉCADA DE 1960

COSTA, SURAMA BATISTA VIEIRA DA

Mestra, Universidade Federal da Paraíba, suramavieira@gmail.com

MOURA FILHA, MARIA BERTHILDE DE B. L.

Doutora, Universidade Federal da Paraíba, berthilde_ufpb@yahoo.com.br

RESUMO

Na década de 1950, assistiu-se, no Brasil, a uma ampla aceitação da arquitetura moderna por parte da sociedade, inclusive pelas camadas médias e populares, refletindo o desejo dessas populações de participar da modernidade em voga. A compreensão desse fenômeno passa pelo entendimento dos contextos político-econômico e sociocultural da época, momento marcado, nacionalmente, por avanços na industrialização, pela urbanização, pela expansão dos meios de comunicação de massa e pela distensão da classe média. Nesse cenário, houve, em muitas cidades brasileiras, uma demanda significativa por novas habitações, resultando no surgimento de inúmeros loteamentos e conjuntos habitacionais, ocupados nas décadas de 1950 e 1960. Contudo, apesar da intensa atividade construtiva, havia uma escassez de arquitetos formados na maioria das cidades do país, levando engenheiros e outros profissionais licenciados a absorverem grande parte dessa demanda. Mesmo assim, milhares de casas construídas nesses novos bairros Brasil afora incorporaram um vocabulário formal próprio da linguagem moderna. Diante do exposto, o presente artigo admite como objeto de estudo a produção residencial unifamiliar de classe média projetada e executada sem a participação de arquitetos diplomados, uma produção quantitativamente expressiva em nosso ambiente construído, mas frequentemente considerada de menor qualidade e negligenciada pela historiografia. Com o objetivo de compreender como a assimilação de elementos e soluções formais modernas foi explorada nessas casas, toma-se, como recorte espacial, a cidade de João Pessoa, Paraíba, e a década de 1960, como recorte temporal, de acordo com a disponibilidade de nossas fontes primárias, os projetos levantados no Arquivo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa. A análise desses exemplares revela a recorrência de características como a utilização de arestas inclinadas nos planos das fachadas principais, jogos de telhados cerâmicos aparentes, mas quase sempre desencontrados, colunas metálicas finas, buzinos, além do emprego de diferentes materiais e texturas para ressaltar os planos da fachada, criar grafismos geométricos e, mesmo, alongar as janelas, fazendo-as assumir uma aparência em "fita". Espera-se que esse estudo permita um olhar mais abrangente para o cenário geral da arquitetura residencial moderna da capital paraibana, expandindo a historiografia local sobre o tema e fornecendo o registro de uma produção que tem se perdido rapidamente nas últimas décadas.

PALAVRAS-CHAVE: vocabulário moderno. engenheiros. profissionais licenciados. classe média.

ABSTRACT

In the 1950s, Brazil witnessed a broad acceptance of modern architecture by society, including the middle and lower classes, reflecting these populations' desire to partake in the prevailing modernity. Understanding this phenomenon requires an analysis of the political-economic and socio-cultural contexts of the time, marked nationally by advances in industrialization, urbanization, the expansion of mass media, and the growth of the middle class. In this scenario, many Brazilian cities experienced significant demand for new housing, resulting in the emergence of numerous subdivisions and housing complexes occupied during the 1950s and 1960s. However, despite the intense construction activity, there was a scarcity of trained architects in most cities, leading engineers and other licensed professionals to absorb much of this demand. Nonetheless, thousands of houses built in these new neighborhoods across Brazil incorporated a formal vocabulary characteristic of modern architecture. Given this context, the present article examines the middle-class single-family residential production designed and executed without the involvement of trained architects—a quantitatively significant production in our built environment, yet often considered of lesser quality and neglected by historiography. To understand how the assimilation of modern formal elements and solutions was explored in these houses, the study focuses on the city of João Pessoa, Paraíba, during the 1960s, based on the availability of primary sources from the Central Archive of the João Pessoa Municipal Government. The analysis of these examples reveals the recurrence of features such as the use of inclined edges in the main façade planes, ceramic roof tiles with mismatched slopes, thin metal columns, buzínates, and the use of different materials and textures to highlight façade planes, create geometric patterns, and elongate windows to achieve a ribbon-like appearance. This study aims to provide a broader perspective on the overall scenario of modern residential architecture in the capital of Paraíba, expanding local historiography on the subject and documenting a production that has rapidly disappeared in recent decades.

KEYWORDS: modern vocabulary. engineers. licensed professionals. middle class.

RESUMEN

En la década de 1950, se observó en Brasil una amplia aceptación de la arquitectura moderna por parte de la sociedad, incluidas las capas medias y populares, reflejando el deseo de estas poblaciones de participar en la modernidad en boga. La comprensión de este fenómeno requiere un análisis de los contextos político-económico y sociocultural de la época, marcado, a nivel nacional, por avances en la industrialización, la urbanización, la expansión de los medios de comunicación de masa y el crecimiento de la clase media. En este escenario, muchas ciudades brasileñas experimentaron una demanda significativa de nuevas viviendas, resultando en la aparición de numerosos lotes y conjuntos habitacionales ocupados en las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, a pesar de la intensa actividad constructiva, había una escasez de arquitectos formados en la mayoría de las ciudades del país, lo que llevó a ingenieros y otros profesionales licenciados a absorber gran parte de esta demanda. Aun así, miles de casas construidas en estos nuevos barrios de Brasil incorporaron un vocabulario formal característico del lenguaje moderno. Dado lo expuesto, el presente artículo toma como objeto de estudio la producción residencial unifamiliar de clase media diseñada y ejecutada sin la participación de arquitectos diplomados, una producción cuantitativamente significativa en nuestro entorno construido, pero frecuentemente considerada de menor calidad y negligenciada por la historiografía. Con el objetivo de comprender cómo se exploró la asimilación de elementos y soluciones formales modernas en estas casas, se toma como recorte espacial la ciudad de João Pessoa, Paraíba, y la década de 1960 como recorte temporal, de acuerdo con la disponibilidad de nuestras fuentes primarias, los proyectos levantados en el Archivo Central del Ayuntamiento de João Pessoa. El análisis de estos ejemplares revela la recurrencia de características como el uso de aristas

inclinadas en los planos de las fachadas principales, juegos de techos cerámicos aparentes, pero casi siempre desencontrados, columnas metálicas finas, buzinos, además del empleo de diferentes materiales y texturas para resaltar los planos de la fachada, crear grafismos geométricos e incluso alargar las ventanas, dándoles una apariencia de "cinta". Se espera que este estudio permita una visión más amplia del panorama general de la arquitectura residencial moderna de la capital paraibana, expandiendo la historiografía local sobre el tema y proporcionando el registro de una producción que se ha perdido rápidamente en las últimas décadas.

PALABRAS CLAVES: *vocabulario moderno. ingenieros. profesionales licenciados. clase media.*

INTRODUÇÃO

A legitimação da arquitetura moderna brasileira no cenário nacional tem sido atribuída, pela historiografia, ao reconhecimento internacional obtido por meio da exposição *Brazil Builds*, realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), em 1943. Segundo Mindlin (1999, p. 29), foi somente nesse momento que o Brasil se deu conta da significância de sua arquitetura moderna, o que despertou o orgulho e a admiração da população leiga por edificações até então consideradas excêntricas.

Além da repercussão exterior, a historiografia destaca o papel crucial do apoio estatal na consolidação da arquitetura moderna no país. A adoção dessa linguagem arquitetônica por órgãos governamentais resultou em uma profusão de experimentos que não apenas aumentaram a quantidade de construções modernas, mas também elevaram a qualidade das mesmas, assegurando a afirmação do movimento moderno brasileiro (Tinem, 2006, p. 16).

Assistiu-se, especialmente a partir da década de 1950, a uma ampla disseminação da arquitetura moderna através do território nacional, impulsionada pela criação de novos cursos de arquitetura e pela migração de profissionais formados em grandes centros ou no exterior (Segawa, 2010). Segawa (2010) complementa essa narrativa, ressaltando a criação e circulação de periódicos especializados como fatores significativos para ampliar o alcance dessa arquitetura.

Embora esses aspectos sejam importantes, não explicam completamente a abrangência da disseminação do vocabulário formal moderno no programa residencial, indo além das elites, dos grandes centros urbanos e, mesmo, do campo profissional do arquiteto. A arquitetura moderna no Brasil alcançou, praticamente, todos os estratos sociais, diferenciando a experiência brasileira daquela do Hemisfério Norte (Lara, 2005). Compreender esse fenômeno exige uma leitura do momento histórico brasileiro no qual se desenvolveu, considerando as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais que o país atravessava.

A década de 1950, conhecida como os "anos dourados" do Brasil, foi marcada, conforme Lara (2005), por um otimismo generalizado e uma relativa estabilidade política e econômica. Foi um período caracterizado, ainda, por avanços na industrialização, pela expansão dos meios de comunicação de massa e pela distensão da classe média – que passava a adotar um estilo de vida mais urbano. Esse contexto permitiu a formação de uma incipiente sociedade de consumo, inclusive, de bens culturais.

Nesse cenário, houve, em muitas cidades brasileiras, uma demanda expressiva por novas habitações, resultando no surgimento de inúmeros loteamentos e conjuntos habitacionais ocupados nas décadas de 1950 e 1960. Contudo, apesar da intensa atividade construtiva, havia uma escassez de arquitetos formados na maioria das cidades do país, levando engenheiros e outros profissionais licenciados a absorverem grande parte dessa demanda. Mesmo assim, milhares de casas construídas nesses novos bairros Brasil afora incorporaram um vocabulário formal próprio da linguagem moderna, assumido como um valor capaz de expressar o desejo de modernidade dessa população, como um "fenômeno de moda" ou "signo de *status*" (Lara, 2005, p. 177).

Diante do exposto, o presente artigo admite como objeto de estudo a produção residencial unifamiliar de classe média projetada e executada sem a

participação de arquitetos diplomados, uma produção quantitativamente expressiva em nosso ambiente construído, mas frequentemente considerada de menor qualidade e negligenciada pela historiografia. Com o objetivo de compreender como a assimilação de elementos e soluções formais modernas foi explorada nessas casas, toma-se, como recorte espacial, a cidade de João Pessoa. A escolha se justifica pelo fato de que a capital paraibana foi palco da manifestação da arquitetura moderna em seu espaço urbano, apesar de contar com um número limitado de arquitetos em atividade, uma situação comum na maioria das cidades brasileiras entre as décadas de 1950 e 1970.

Como recorte temporal, esse estudo se concentra nas décadas de 1950 e 1960. O primeiro desses decênios permite contextualizar os fenômenos analisados e construir uma narrativa que não simplifica o complexo processo de capilaridade do moderno. As principais fontes utilizadas para traçar e analisar esse panorama são as notícias e crônicas, além de anúncios e peças publicitárias, veiculadas no jornal "O Norte"¹. Quanto ao levantamento dos projetos para residências unifamiliares, o foco está nos anos 1960, conforme a disponibilidade das fontes primárias, especificamente os processos de construção existentes no Arquivo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP)².

O presente artigo está estruturado em duas partes. Na primeira, busca-se entender as transformações ocorridas na cidade e na sociedade de João Pessoa e como elas se relacionam com os fenômenos de modernização e modernidade, observando a influência de diversos agentes, como a mídia e a publicidade, na disseminação do vocabulário formal moderno além dos circuitos especializados. Num segundo momento, o foco volta-se para o registro de residências modernas projetadas sem a figura do arquiteto na década de 1960 na capital paraibana, destacando as soluções e os elementos modernos assimilados em moradias para a classe média.

Perante a realidade de descaracterização e demolição a que as casas estão submetidas por força do mercado imobiliário, torna-se extremamente relevante e urgente o resgate de parte da história da cidade e de sua arquitetura por meio do registro e da análise dessa produção. Espera-se que esse estudo permita um olhar mais abrangente para o cenário geral da arquitetura residencial moderna de João Pessoa, expandindo a historiografia local sobre o tema. Como lembram Guimaraens e Cavalcanti (2006, p. 12), reconhecer a pluralidade da produção brasileira vinculada ao movimento moderno pode "estabelecer uma dialética e arejar a produção erudita".

MODERNIDADE E MODERNIZAÇÃO EM JOÃO PESSOA NA DÉCADA DE 1950

O estado da Paraíba chegou ao ano de 1950 com uma economia ainda dependente de suas atividades agropecuárias, de modo que os melhoramentos urbanos estavam associados aos recursos advindos das zonas rurais, sofrendo, portanto, retrações ao longo dos períodos de seca (SILVA, 2016). Apesar disso, a cidade de João Pessoa vivenciou, na década de 1950, importantes processos que concorreram para o seu desenvolvimento e modernização.

No início daquele decênio, a implementação de uma ação modernizadora em particular ganhou destaque: a pavimentação de ruas e avenidas da cidade. As obras desse tipo executadas na capital da Paraíba ao longo de 1952, durante o governo estadual de José Américo de Almeida (1951-1956), pareciam ter dois objetivos principais: modernizar áreas de expansão contíguas à malha urbana,

contemplando as avenidas Dom Pedro I, João Machado, Camilo de Holanda e Maximiano de Figueiredo; e consolidar os novos eixos de expansão urbana, tendo sido pavimentadas a Avenida Cruz das Armas, ao sul, e a Avenida Epitácio Pessoa, a leste, conectando, finalmente, a área central à faixa litorânea (Comissão [...], 1952, p. 1).

O serviço de calçamento dessa última via, em especial, desempenhou um importante papel na transformação de João Pessoa nas décadas que se seguiram. Com efeito, a capital paraibana crescera lentamente através dos três primeiros séculos passados desde a sua fundação, em 1585, permanecendo o seu arruamento ainda muito limitado às proximidades de seu núcleo de formação junto ao Rio Sanhauá (Vidal, 2004). A pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa contribuiu de forma decisiva para a expansão da cidade no sentido leste e para a ocupação definitiva da orla marítima, anteriormente habitada apenas por vilas de pescadores e casas de veraneio (Coutinho, 2004).

A relevância dessa via é corroborada por uma matéria no jornal “O Norte”, que defendia a pavimentação da Avenida Epitácio Pessoa como “a melhor maneira de orientar o crescimento de João Pessoa para o mar”, um caminho natural dado o aumento das construções residenciais naquela direção (Os terrenos [...], 1952, p. 4). Assim, esse eixo se estabeleceria como um “vínculo da integração de Tambaú ao conjunto metropolitano” (A inauguração [...], 1952, p. 1), atraindo investimentos públicos e privados focados no desenvolvimento e na infraestrutura das áreas adjacentes ao seu percurso.

A expansão urbana e o aumento populacional demandavam a ampliação da infraestrutura associada ao fornecimento de água, energia elétrica e saneamento. Durante as décadas de 1950 e 1960, inúmeras notícias nos jornais locais relatavam os esforços do poder público para garantir esses serviços à população de João Pessoa, mas também denunciavam a deficiência desses sistemas, prejudicando bairros inteiros. Quase sempre havia uma defasagem entre o provimento de água e energia e a demanda crescente, especialmente nos anos de 1950.

João Pessoa enfrentou desafios significativos para modernizar e ampliar sua infraestrutura urbana, geralmente com obras pontuais e descontínuas. Contudo, apesar das contradições e dificuldades, houve importantes avanços, fruto dos esforços para alinhar a cidade aos ideais de modernidade que passavam a orientar a vida nos centros urbanos. Como observou o jornalista Dulcídio Moreira em artigo publicado no jornal “O Norte” em 1952:

Por pouco que pareça aos olhos de um recém-vindo de outros centros onde o progresso marcha aceleradamente, a cidade de João Pessoa está alcançando apreciável desenvolvimento. É verdade que em termos provincianos, na relação dos nossos costumes, na proporção dos recursos locais (Moreira, 1952, p. 1).

Mesmo que o progresso da capital paraibana fosse modesto em comparação com cidades maiores e outras regiões do país, a modernização local demonstrava sua articulação com as transformações nacionais. O desenvolvimento trouxe uma nova dinâmica para a cidade e sua população. Das obras de pavimentação aos serviços de abastecimento de água e energia elétrica, as melhorias conquistadas estimulavam o crescimento de João Pessoa, resultando em novos loteamentos e conjuntos habitacionais que conformaram os bairros atuais. O inverso também era verdadeiro: novos loteamentos e conjuntos surgiam e exigiam a chegada dos serviços de infraestrutura urbana, adaptando os novos núcleos habitacionais à vida moderna. De uma forma ou

de outra, a produção habitacional participou ativamente do processo de expansão e modernização da cidade.

A crescente demanda por moradias, em resposta ao aumento demográfico, impulsionou a construção de conjuntos habitacionais, destinados tanto à população de renda mais baixa quanto a outros estratos sociais. Assim, o setor habitacional desempenhou um papel significativo na transformação da paisagem urbana, refletindo a modernização arquitetônica por meio das novas residências que emergiam em diversos bairros da cidade (Pereira, 2008).

O jornalista José Leal³, em crônica para o jornal "O Norte", destacou, ainda no início da década de 1950, o surgimento de novos loteamentos e construções, a pavimentação de uma "imponente" via (referindo-se à Avenida Epitácio Pessoa), o incremento e vitalidade das áreas comerciais e o aumento no número de pessoas utilizando os "numerosos e variados" transportes públicos. Para o cronista, João Pessoa vivia uma "era de expansão e de renovação arquitetônica" (Leal, 1952, p. 4). Essa imagem do crescimento urbano e populacional descrita por Leal (1952) permite visualizar uma cidade que buscava deixar para trás uma aparência de atraso e caminhar rumo ao progresso, distanciando-se do cenário existente no início daquele século.

De fato, à medida que a cidade se expandia, a modernização das novas construções, especialmente das residências, não passava despercebida. A *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros* (IBGE, 1960) destacou, na introdução de seu 17º volume⁴, a presença de "magníficas e modernas construções residenciais" na praia de Tambaú, "as quais [rivalizavam] com as das estações climáticas e dos centros de turismo do País" (IBGE, 1960, p. 15). Nessa mesma publicação, no texto que apresenta a caracterização do município de João Pessoa, o paraibano Haroldo Escorel Borges ressaltou a adoção de linhas modernas na arquitetura local:

Atualmente, João Pessoa experimenta apreciável modificação em seu aspecto arquitetônico, graças à introdução do estilo moderno funcional. Devido aos financiamentos de instituições como a Caixa Econômica, o Montepio do Estado, os Institutos de Aposentadoria, etc., vários conjuntos residenciais têm surgido, nos subúrbios da cidade, como os Jardins Miramar e Manaíra, as vilas Popular, dos Motoristas, dos Comerciais, etc., que, dia a dia, melhoram a paisagem citadina (IBGE, 1960, p. 304).

O desejo de progresso e renovação em João Pessoa, nas décadas de 1950 e 1960, era notório, refletido tanto nas novas construções quanto nas estratégias publicitárias de empreendimentos habitacionais. O Jardim Manaíra, uma iniciativa da Caixa Econômica Federal da Paraíba em 1956, é um exemplo claro desse movimento. Com projeto do arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, o loteamento foi amplamente promovido por sua proximidade com o mar e pelo caráter moderno de seu planejamento. Em anúncios no jornal "O Norte", o Jardim Manaíra foi descrito como situado no "recanto mais soberbo do litoral nordestino", uma área moderna com playgrounds e longas avenidas, destacando a influência de Borsoi (A grande [...], 1957, p. 6). A publicidade também incluía desenhos da praia e croquis de fachadas modernas, representando "a casa com que você sonha" (A grande [...], 1957, p. 6) – ver figura 1.

A maquete desse conjunto residencial foi exibida nas vitrines da loja "O Novo Continente", no centro da cidade, reforçando a imagem de modernidade e progresso que se pretendia construir. A notícia veiculada no jornal "O Norte" corroborava o exposto:

Continua à mostra [...] a maquete do conjunto residencial “Manaíra”, um dos mais vultuosos empreendimentos da Caixa Econômica Federal da Paraíba, que vem, como temos salientado, desenvolvendo um grande papel na obra de modernização de nossa Capital, quer financiando essas residências que são construídas em linhas funcionais, quer contribuindo para o crescimento da metrópole tabajara, de modo ainda mais decisivo, erguendo belos recantos para moradia. [...]

Como o “Miramar”, também o conjunto residencial “Manaíra” será, em futuro bem próximo, um dos mais aprazíveis recantos de João Pessoa, com a sua localização na formosa praia de Tambaú e em virtude de ir ser construído com todos aqueles requisitos exigidos pelo homem de nossos dias, para que possa ter um conforto pelo menos relativo, correspondente ao esforço empregado na luta pela vida (Exposição [...], 1956, p. 4, 8)

Figura 1: Peça publicitária do loteamento Manaíra

Fonte: Jornal “O Norte”, via Arquivo LPPM (A grande [...], 1957, p. 6)

A publicidade e a propaganda, a propósito, desempenharam importante papel na divulgação de imagens e de discursos atrelados à modernidade e ao moderno. Uma variedade de peças publicitárias e anúncios veiculada no jornal “O Norte”, na década de 1950, associava a presença de certos bens de consumo, como a geladeira, o rádio, a enceradeira, o liquidificador, à ideia de modernidade, explorando, também, as noções de conforto e bem-estar. Evidencia-se nesses textos a ampliação da venda a crédito, uma medida que possibilitava à classe média acesso às benesses da vida moderna e apontava para a formação de uma incipiente sociedade de consumo no cenário local.

Além disso, o uso de ilustrações de residências e edifícios em linhas que remetiam à arquitetura moderna acontecia em diversos tipos de peças publicitárias, das propagandas de bancos às de tinta para parede (figura 2). Essa estratégia não apenas promovia produtos e serviços, mas também ajudava a consolidar a imagem de uma João Pessoa em transformação, alinhada aos ideais de progresso e modernidade.

Figura 2: À esquerda, anúncio das Tintas Victor, e, à direita, peça publicitária da Caixa Econômica Federal da Paraíba, ambas veiculadas no jornal “O Norte” na década de 1950

Fonte: Jornal "O Norte", via Hemeroteca Digital (Outra [...], 1953, p. 3 [à esquerda]; No mundo [...], 1952, p. 5 [à direita]).

É dentro desse contexto, ao considerarmos "a adesão de uma classe média robustecida que passa a enxergar [na arquitetura moderna] um artefato a mais no mercado de bens materiais e simbólicos a consumir", que começamos a entender o grau de permeabilidade social obtido por essa linguagem arquitetônica nas sociedades latino-americanas, conforme ressaltado por Trajano Filho (2022, p. 2). O autor explica:

Na esteira da expansão das possibilidades de aquisição de bens de consumo duráveis, como automóveis, televisores, refrigeradores, telefones, aparelhos de rádio e outros confortos modernos, a arquitetura moderna adentra o universo das camadas médias, tornando-se, ela também, um item de distinção social a ser buscado (Trajano Filho, 2022, p. 2).

O cenário delineado, mesmo que de forma superficial, na primeira parte deste estudo, ajuda a entender e explicar a assimilação de soluções modernas nas casas da classe média, ainda que concebidas sem o envolvimento direto de um arquiteto. Essa produção, edificada na década de 1960, na cidade de João Pessoa, é o tema da próxima seção deste artigo.

AS CASAS MODERNAS DA CLASSE MÉDIA NA DÉCADA DE 1960

Na década de 1950, o número de arquitetos diplomados era bastante reduzido na maioria das cidades brasileiras. O Decreto n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regulamentou as profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor, determinou que o projeto arquitetônico era atribuição tanto de engenheiros quanto de arquitetos, além disso, garantia essa atribuição a profissionais licenciados. Em 1966, a regulamentação dessas profissões foi revista por meio da Lei n.º 5.194. O projeto arquitetônico manteve-se no rol de atividades desempenhadas por engenheiros e arquitetos, no entanto, foram excluídas as licenças expedidas a título precário. Desse modo, a demanda por habitação nas décadas de 1950 e 1960 não foi absorvida somente por arquitetos.

No contexto local, se fortalecia o quadro de engenheiros por meio da abertura, ainda na década de 1950, da Escola de Engenharia da Paraíba, em João Pessoa, e da Escola Politécnica da Paraíba, em Campina Grande; enquanto isso, o primeiro curso de arquitetura do estado só seria criado em 1974. Apesar da renovação no quadro de arquitetos atuantes na capital paraibana, ocorrida a partir de 1950, Pereira (2008, p. 57) aponta que “era grande a participação de engenheiros a projetarem moradias de pequeno e médio porte” na cidade, e que, “por vezes, assimilavam elementos formais da arquitetura moderna”.

Na nossa amostragem, selecionada a partir da presença de elementos modernos na fachada principal de moradias unifamiliares projetadas por não arquitetos, conseguimos identificar a autoria de 43 dos 51 projetos levantados, todos assinados por engenheiros, somando 21 profissionais nomeados. Desse total, cinco engenheiros foram responsáveis por quase metade do total de projetos, compreendendo 21 residências: José Cordeiro Fragoso e Oswaldo Nobre Fontes assinaram, cada um, 6 projetos, enquanto José Walter Vinagre, Vitoriano Gonzalez y Gonzalez e Hamilton Paiva Martins assinaram 3, cada, destacando esses indivíduos no panorama da construção civil local (ver figura 3).

Esses números revelam uma complexa questão sobre a verdadeira autoria dessas obras. Pesquisas realizadas por autores como Tavares (2017), que investigou a atuação do prático Arialdo Pinho nas cidades de Natal e Fortaleza, e Mestre (2014), que estudou a arquitetura moderna de Sorocaba, incluindo aquela executada por não arquitetos, apontam que práticos, técnicos e desenhistas frequentemente atuavam projetando. Contudo, para que esses projetos fossem aceitos pelas autoridades municipais, era necessário que fossem assinados por engenheiros ou arquitetos registrados.

Evidências que corroboram essa prática foram encontradas em nossa amostra de casas. Identificamos desenhos técnicos aparentemente realizados pela mesma pessoa, mas assinados por diferentes engenheiros. Além disso, observamos rasuras nas assinaturas dos responsáveis pelos projetos em algumas pranchas, o que reforça a ideia de que a assinatura era uma mera formalidade para atender aos requisitos legais. Essa situação demonstra que a obrigatoriedade da assinatura de um profissional habilitado pelo Conselho nos desenhos submetidos aos órgãos públicos não impediu a atuação de desenhistas, técnicos e práticos. Pelo contrário, essa exigência resultou no apagamento da contribuição desses profissionais para a construção da paisagem urbana e moderna das cidades brasileiras.

Figura 3: Conjunto das 21 residências assinadas pelos cinco engenheiros mais produtivos

Engenheiro José Cordeiro Fragoso

Bairro: Cruz das Armas
Ano: 1964

Bairro: Tambaú
Ano: 1964

Bairro: Expedicionários
Ano: 1965

Bairro: Jaguaribe
Ano: 1965

Bairro: Jaguaribe
Ano: 1965

Bairro: Jaguaribe
Ano: 1968

Engenheiro Oswaldo Nobre Fontes

Bairro: Cruz das Armas
Ano: 1961

Bairro: Tambaú
Ano: 1961

Bairro: Tambaú
Ano: 1961

Bairro: Tambaú
Ano: 1962

Bairro: Centro
Ano: 1963

Bairro: Tambiá
Ano: 1966

[continua na próxima página]

Engenheiro José Walter Vinagre

Bairro: 13 de Maio
Ano: 1962

Bairro: Cordão Encarnado (Trincheiras)
Ano: 1962

Bairro: Tambaú
Ano: 1965

Engenheiro Vitoriano Gonzalez y Gonzalez

Bairro: Torre
Ano: 1962

Bairro: Torre
Ano: 1962

Bairro: Estados
Ano: 1966

Engenheiro Hamilton Paiva Martins

Bairro: Tambauzinho
Ano: 1964

Bairro: Expedicionários
Ano: 1968

Bairro: Torre
Ano: 1969

Fonte: Arquivo Central da PMJP (LPPM, 2014). Elaborado pela autora.

A análise das 51 residências revela uma clara predominância de habitações térreas, representando aproximadamente 92% do total, o que pode ser atribuído à viabilidade econômica e à facilidade de execução em comparação com estruturas de múltiplos pavimentos. Esse fator é particularmente relevante no contexto das moradias destinadas a diferentes segmentos da classe média, onde a praticidade e a eficiência na construção são determinantes nas decisões arquitetônicas.

Embora a maioria das residências possua recuos frontais, laterais e de fundos, ou estejam parcialmente construídas nos limites laterais do lote, não se observa uma integração significativa entre as áreas externas e os espaços internos. Quando essa relação existe de modo mais decisivo, ela é geralmente mediada pela presença de janelas com panos de vidro maiores, uma característica pouco comum na amostra analisada. Em vez disso, as residências frequentemente utilizam esquadrias convencionais de venezianas em madeira, dispostas de forma a enfatizar a horizontalidade da edificação e a melhorar a adequação climática das construções.

Algumas casas destacam-se pela presença de amplos terraços laterais alpendrados, que servem como transição entre os ambientes externos e internos, proporcionando um espaço intermediário que favorece a ventilação e a luminosidade natural. Esses elementos arquitetônicos não apenas contribuem para o conforto térmico, mas também criam áreas de convivência que valorizam a relação entre o interior e o exterior das residências.

Na fachada principal, observa-se a utilização de uma variedade de materiais e texturas como estratégia para destacar diferentes planos e conferir uma identidade moderna às edificações. Marcações horizontais ou em quadrículas, juntamente com revestimentos diversos, são usadas para distinguir planos ou como artifício para prolongar os vãos das janelas, criando a aparência de "janelas em fita" típicas do modernismo (figura 4). Para reforçar a horizontalidade das construções, também são comuns frisos horizontais, enquanto litocerâmica e pedra natural – essa última usada sobretudo nos embasamentos das construções – são os materiais de revestimento mais recorrentes.

Figura 4: Fachadas que se utilizam de artifício para criar aparência de uma "janela em fita". Projetos: [1] 13 de Maio, 1962; [2] Centro, 1963; [3] Cruz das Armas, 1964; [4] Cruz das Armas, 1965; [5] Mandacarú, 1964 (projeto de reforma); [6] Jaguaribe, 1965 (projeto de ampliação); [7] Miramar, 1966; [8] Tambauzinho, 1966

Fonte: Arquivo Central da PMJP (LPPM, 2014), editado pela autora (2024)

Essas soluções refletem as recomendações encontradas em publicações voltadas ao público leigo, como a “Casa e Jardim”. Essa revista simplificava conteúdos técnicos para arquitetos e engenheiros, oferecendo orientações sobre construção, reforma e decoração de residências. Os anúncios publicitários coloridos, que apresentavam os itens mais desejados da época, contrastavam com as reportagens em preto e branco, criando uma visão idealizada do “morar bem” para a classe média e destacando a dimensão do lar como espaço de experiências cotidianas prazerosas, mesmo em residências de pequena área (Janjulo, 2015).

Para gerar dinamização dos planos e volumes da edificação, uma solução utilizada foi a inclinação de uma ou mais linhas verticais da fachada principal, resultando em uma geometria trapezoidal. Esse artifício, mais decorativo do que funcional, aparece em 19 das 51 casas analisadas, indicando uma certa popularidade local dessa solução como expressão do modernismo. Outro elemento comum são as coberturas de telhado cerâmico aparente, com arranjos variados para gerar dinamismo e criar planos trapezoidais por meio de um método tradicional de construção. As coberturas podem adotar uma única água, comumente inclinando-se para a lateral do lote, ou de duas ou mais águas, apresentando inclinações laterais no mesmo sentido ou em direções opostas, nesses casos, são desencontradas, sem convergirem na cumeeira (figura 5). As lajes planas aparecem em algumas casas como pequenas marquises utilizadas para cobrir o terraço ou o abrigo para carros.

Figura 5: Diferentes combinações de coberta com o intuito de evidenciar uma vinculação com a linguagem moderna. Projetos: [1] Tambaú, 1961; [2] Jaguaribe, 1962; [3] Cordão Encarnado (Trincheiras), 1962; [4] Tambauzinho, 1964; [5] Cruz das Armas, 1965 (projeto de reforma); [6] Cordão Encarnado (Trincheiras), 1965; [7] Torre, 1966; [8] Tambaú, 1969

Fonte: Arquivo Central da PMJP (LPPM, 2014), editado pela autora (2024)

Os dispositivos de adaptação climática, como os brises e cobogós, são empregados como elementos de composição da fachada principal em apenas dois projetos, aparecendo com mais frequência como fechamento lateral de terraços sociais ou de serviço. Ademais, os buznotes, pequenos círculos de

aproximadamente 15cm de diâmetro localizados nas paredes acima dos forros com a função de arejar a coberta, estão presentes na fachada principal de 22 exemplares.

Quanto à organização espacial, um arranjo semelhante aos das moradias do início do século XX persiste em 35 das residências, representando 74,5% das 47 casas com planta baixa disponível. Nessas edificações, os quartos abrem-se diretamente para a sala de estar, sala de jantar ou copa, com quartos intercomunicáveis presentes em nove exemplares (figura 6). Na arquitetura moderna, havia uma preocupação em organizar os espaços em setores funcionais – social, serviço e íntimo – constituindo “zonas relativamente independentes”, explicam Aldrigue e Tinem (2014, p. 130). Esse tipo de arranjo, com setores bem definidos e um setor íntimo que protege a privacidade da família, aparece, decididamente, em apenas 12 residências analisadas, correspondendo a 25,5% da amostra com planta baixa (figura 7).

Figura 6: Exemplares que possuem um arranjo espacial semelhante aos das moradias do início do século XX. Projetos: [1] Tambaú, 1961; [2] Tambaú, 1961; [3] Cordão Encarnado (Trincheiras), 1967

Fonte: Arquivo Central da PMJP (LPPM, 2014), editado pela autora (2024)

Figura 7: Exemplares que possuem uma setorização funcional conforme preconizado pela arquitetura moderna. Projetos: [1] Jaguaribe, 1965; [2] Torre, 1966

Fonte: Arquivo Central da PMJP (LPPM, 2014), editado pela autora (2024)

Esses dados revelam que, apesar da aparência moderna das fachadas, “o estilo de vida das famílias mudava a passos bem lentos” (Lara, 2020, p. 38). Conforme apontam Aldrigue e Tinem (2014, p. 130), “Ainda que a casa moderna apresentasse profundas mudanças espaciais oriundas das transformações sociais em curso, algumas práticas eram tão fortemente arraigadas à herança doméstica brasileira que permaneceram quase inalteradas.” A presença de edículas uma reminiscência da casa eclética do final do século XIX (Reis Filho, 2011), em 11 exemplares, abrigando dependências de empregada em seis delas, é um exemplo dessa continuidade. Em outras seis casas, o quarto de empregada está no corpo da residência, geralmente sem comunicação interna com o restante da moradia. A existência e a segregação desses espaços na casa moderna, para Marques e Trigueiro (2015, p. 116), “é uma medida eloquente dos limites de nossa modernidade”.

Figura 8: Mapa de localização das 51 residências modernas projetadas por não arquitetos na década de 1960, em João Pessoa, para uma clientela de classe média

(!) Fonte: Oliveira (2006), Mapa da Evolução Histórica (PMJP).

Fonte: Elaborado pela autora (2024)

Por fim, ao analisar a distribuição espacial dessas 51 residências na cidade de João Pessoa (figura 8), é possível observar não apenas a diversidade arquitetônica, mas também a heterogeneidade da classe média. Essas habitações, situadas principalmente em novos loteamentos e bairros emergentes da década de 1950, refletem a expansão urbana e modernização da cidade, o que adiciona mais uma camada explicativa à escolha por fachadas modernas em nossa amostra de projetos. Embora haja variações no tamanho dos lotes, na área construída e no padrão construtivo das residências, a presença de elementos modernos nas fachadas é uma constante, evidenciando a assimilação da linguagem arquitetônica moderna pela classe média daquela época.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No conjunto de casas considerado neste estudo, observou-se uma interpretação abrangente do conceito de "modernidade", incorporando diversas estratégias de composição, as quais podem ter sofrido influência tanto do profissional encarregado do projeto quanto das preferências dos proprietários. Revistas de decoração e construção, como "Casa e Jardim", até mesmo as propagandas veiculadas nos jornais locais, serviram de canal para a disseminação de ideias e tendências modernas. Além disso, a interação com vizinhos, amigos e parentes, bem como visitas a outras residências modernas, também contribuíram para a assimilação de soluções modernas.

Para a classe média, a adoção de elementos modernos representava um desejo de participar do progresso e da modernização do país, além de uma forma de distinção social. A amostragem revela que, longe de refletir opulência financeira, as casas evidenciam negociações entre manter o *statu quo* e introduzir mudanças significativas dentro das possibilidades concretas.

Dentre as limitações enfrentadas por esta pesquisa, pode-se apontar a perda dos processos de construção anteriores a 1961 no Arquivo Central da PMJP, limitando a abrangência da análise à década de 1960. Esse fato sublinha a importância de discutir a conservação e pensar a digitalização de arquivos e acervos documentais.

Apesar da brevidade imposta pelo artigo, este atingiu seus objetivos ao identificar e analisar a assimilação de elementos da arquitetura moderna em residências projetadas por não arquitetos em João Pessoa. Espera-se que esta pesquisa provoque novos estudos além da produção erudita e incentive a busca por fontes fora dos meios especializados, ajudando a entender a disseminação e assimilação do vocabulário moderno por diversos estratos sociais da população brasileira. Também seria relevante examinar a contribuição de práticos, técnicos e desenhistas na construção da paisagem urbana, considerando que muitos projetos assinados por engenheiros ou arquitetos podem ter sido concebidos por esses profissionais menos reconhecidos.

Por fim, este estudo proporcionou uma visão mais ampla da arquitetura residencial moderna da cidade, registrando obras que deixaram sua marca, pelo menos quantitativamente, no cenário urbano. O trabalho contribui para uma historiografia local mais abrangente, reconhecendo a multiplicidade de agentes no processo de construção da cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A GRANDE oportunidade! **O Norte**, João Pessoa, p. 6, 13 jan. 1957.

A INAUGURAÇÃO de 24 do corrente. **O Norte**, João Pessoa, p. 1, 21 dez. 1952.

ALDRIGUE, M. S.; TINEM, Nelci. A organização espacial moderna e seus invólucros. In: **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, v.21, n.29, 2º sem. 2014.

COMISSÃO de Pavimentação da Cidade. **O Norte**, João Pessoa, p. 1, 27 dez. 1952.

COUTINHO, Marco Antônio Farias. **Evolução urbana e qualidade de vida: o caso da Avenida Eptácio Pessoa, João Pessoa-PB.** 2004. 209 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2004.

EXPOSIÇÃO da maquete do conjunto “Manaíra”. **O Norte**, João Pessoa, p. 4, 8, 23 jun. 1956.

GUIMARAENS, Dinah; CAVALCANTI, Lauro. **Arquitetura Kitsch: suburbana e rural.** 1979. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006.

IBGE – Conselho Nacional de Geografia; Conselho Nacional de Estatística. **Enciclopédia dos Municípios Brasileiros**, v. 17, 1960.

IHGP. **Memorial do Centenário do IHGP.** [S. l.: s. n.], 2005. Disponível em: <https://www.ihgp.net/livros/memorial-do-centenario/1.php>. Acesso em: 4 out. 2023.

JANJULIO, Maristela da Silva. **A arquitetura doméstica da classe média paulistana nos anos 1950: o “bem viver” moderno.** 2015. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

LARA, Fernando Luiz Camargo. Modernismo popular: elogio ou imitação? **Cadernos de Arquitetura e Urbanismo**, Belo Horizonte, v. 12, n. 13, p. 171-184, dez. 2005.

_____. **Excepcionalidade do modernismo brasileiro.** Pensamento da América Latina, v.4. São Paulo/Austin: Romano Guerra Editora/Nhamerica Platform, 2020.

LEAL, José. Nota do dia. **O Norte**, João Pessoa, p. 4, 6 nov. 1952.

MARQUES, S.; TRIGUEIRO, E. À la recherche de la maison moderniste perdue. In: MARQUES, S. (org.). **Casas e casos: sobre modos de morar no Nordeste do Brasil.** Natal: EDUFRN, 2015.

MESTRE, João Luís Bengla. **A arquitetura moderna em Sorocaba: décadas de 50, 60 e 70.** 2014. Dissertação (Mestrado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura moderna no Brasil.** 1956. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora, 1999.

MOREIRA, Dulcídio. Os problemas da cidade em 1952: os transportes e o trânsito. **O Norte**, João Pessoa, p. 1, 8, 27 jun. 1952.

NO MUNDO moderno o homem sem economias é um desajustado social! **O Norte**, João Pessoa, p. 5, 23 ago. 1952.

OS TERRENOS do Campo de Aviação. **O Norte**, João Pessoa, p. 4, 6 jul. 1952.

OUTRA casa...não! **O Norte**, João Pessoa, p. 3, 1 out. 1953.

PEREIRA, Fúlvio Teixeira de Barros. **Difusão da arquitetura moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974).** 2008. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **Quadro da Arquitetura no Brasil.** 11 Ed. 2 Reimpressão. São Paulo: Perspectiva, 2011.

SEGAWA, Hugo Massaki. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. 1998. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2010.

SILVA, Regina Celly Nogueira da. **A revitalização do centro histórico de João Pessoa: uma estratégia para a reprodução do capital**. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

TAVARES, Frederico Augusto Luna. **Uma Trajetória Des-viável: O percurso profissional de Aivaldo Pinho entre Natal e Fortaleza**. 2017. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2017.

TINEM, Nelci. **O alvo do olhar estrangeiro: o Brasil na historiografia da arquitetura moderna**. 2. Ed. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2006.

TRAJANO FILHO, Francisco Sales. A boa-vida do moderno entre nós... **Registros**. Revista de Investigación Histórica, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 1–5, 2022. Disponível em: <https://revistasfaud.mdp.edu.ar/registros/article/view/583>. Acesso em: 4 oct. 2023.

VIDAL, Wylina Carlos Lima. **Transformações urbanas: a modernização da capital paraibana e o desenho da cidade**. 2004. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2004.

NOTAS

¹ A pesquisa em jornais foi realizada através do portal de periódicos e publicações nacionais da Hemeroteca Digital Brasileira, um serviço online oferecido pela Fundação Biblioteca Nacional. Dentre os periódicos disponíveis em João Pessoa na década de 1950, apenas o jornal "O Norte" está incluído no acervo da Hemeroteca, cobrindo o período de 1952 a 1956, o que justifica a seleção desse periódico para a análise. Utilizando a tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) disponibilizada pela plataforma, foi possível realizar buscas por palavras-chave para identificar conteúdos relevantes. Além disso, a investigação no jornal "O Norte" foi complementada pelo acesso ao levantamento fotográfico desse periódico, referente aos anos de 1956 a 1959, disponível no banco de dados do Laboratório de Pesquisa Projeto e Memória (LPPM/UFPB). Esse arquivo inclui recortes de reportagens e crônicas organizados por temas, como habitação, urbanismo, arquitetura nacional, entre outros, facilitando a identificação de conteúdos pertinentes para a pesquisa.

² Infelizmente, a perda de uma parte significativa dos processos de construção do Arquivo Central da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), ocorrida durante a mudança para sua nova sede no bairro de Água Fria, inviabilizou a realização de um levantamento dos exemplares construídos na década de 1950. Esta perda abrange documentos anteriores ao ano de 1961. O que restou desse acervo é uma única caixa de arquivo morto contendo pranchas avulsas de projetos aprovados para a cidade entre os anos de 1924 e 1960.

³ José Leal Ramos (1891-1976) foi um dos mais destacados jornalistas paraibanos do século XX, reconhecido como o decano da imprensa paraibana. Atuou em diversos órgãos de comunicação representativos do Estado e também se destacou como escritor, historiador e genealogista. Suas contribuições para a historiografia paraibana são notáveis, enriquecendo o campo com suas publicações (IHGP, 2005, p. 4).

⁴ A introdução do volume 17 da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, no qual são apresentados os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, foi escrita por Hidélbrando Martins da Silva, Secretário-Geral do CNE (Conselho Nacional de Estatística).

⁵ A casa do "morar bem" difundida pela revista Casa e Jardim foi denominada de "casa ou arquitetura do 'bem viver'" por Janjullo (2015, p. 96).